

УДК 342.9:351.746(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560505>

Р.Б. ДЗЮБА,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна; e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0361-5460>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ'ЄКТАМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

R.B. DZIUBA,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: adunktura.univd@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0361-5460>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL INSTRUMENTS OF COOPERATION BETWEEN THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE AND OTHER LAW ENFORCEMENT ENTITIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Ефективне виконання Службою безпеки України (СБУ) своїх завдань значною мірою залежить від якості взаємодії з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності. При цьому ключову роль відіграють адміністративно-правові інструменти, які формують правові й організаційні умови такої співпраці. Попри наявність напрацювань у сфері публічного управління та діяльності правоохоронних органів, проблема системного аналізу адміністративно-правових інструментів взаємодії СБУ залишається недостатньо дослідженою. **Метою** статті є характеристика адміністративно-правових інструментів взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності. **Методи.** Використані аналітико-догматичний метод – для з'ясування дефініцій і змісту поняття «адміністративно-правовий інструмент» на підставі чинного законодавства та наукової літератури; системно-структурний метод – для розмежування та класифікації форм і засобів реалізації адміністративно-правових інструментів; функціональний метод – для визначення ролі інструментів у забезпеченні координації дій між правоохоронними органами. **Результати.** Сформульовано авторське визначення адміністративно-правових інструментів взаємодії СБУ, які включають юридичні форми, засоби, процедури та заходи, що нормативно врегульовані і спрямовані на забезпечення взаємодії. Виокремлено основні форми їх реалізації: організаційно-розпорядчі документи як засіб внутрішнього врегулювання процесів співпраці; координація як комплекс організаційних дій, що забезпечують узгоджене функціонування СБУ та інших правоохоронних органів. **Висновки.** Визначено, що адміністративно-правові інструменти є ключовим елементом у забезпеченні ефективної взаємодії СБУ з іншими правоохоронними органами. Їх нормативне закріплення та грамотне застосування створюють передумови для скоординованої, результативної діяльності у сфері національної безпеки. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку типології інструментів та формування алгоритмів їх практичного застосування.

Ключові слова: Служба безпеки України; правоохоронні органи; правоохоронна діяльність; взаємодія; адміністративно-правові інструменти

Problem statement. The effective performance of the Security Service of Ukraine (SSU) largely depends on the quality of its interaction with other law enforcement entities. In this context, administrative and legal instruments play a key role, as they establish the legal and organizational framework for such cooperation. Despite existing developments in the field of public administration and law enforcement activities, the issue of a systematic analysis of the administrative and legal instruments of SSU interaction remains insufficiently studied. The **purpose** of this article is to characterize the administrative and legal instruments of interaction between the Security Service of Ukraine and other law enforcement actors. **Methods.** The analytical and dogmatic method was used to clarify the definitions and content of the concept of "administrative and legal instrument" based on current legislation and academic literature; the system-structural method – to differentiate and classify the forms and means of implementing administrative and legal instruments; the functional method – to determine the role of these instruments in ensuring coordination among law enforcement agencies. **Results.** The author's definition of ad-

ministrative and legal instruments of SSU interaction is formulated. These instruments include legal forms, means, procedures, and measures that are normatively regulated and aimed at ensuring cooperation. The main forms of their implementation are identified: organizational and administrative documents as tools for internal regulation of cooperation processes; coordination as a set of organizational actions that ensure the harmonized functioning of the SSU and other law enforcement bodies. **Conclusions.** It is established that administrative and legal instruments are a key element in ensuring effective interaction between the SSU and other law enforcement agencies. Their normative consolidation and proper application create the prerequisites for coordinated and effective activities in the field of national security. Further research should focus on developing a typology of instruments and forming algorithms for their practical application.

Keywords: Security Service of Ukraine; law enforcement agencies; law enforcement activities; interaction; administrative and legal instruments

Постановка проблеми

Забезпечення ефективного виконання Службою безпеки України покладених на неї завдань залежить від багатьох чинників. Серед яких одне із ключових місць відводиться тому, наскільки СБУ здатне ефективно співпрацювати з іншими правоохоронними органами України. При цьому необхідно відзначити, що важливим та невід'ємним аспектом практичного здійснення досліджуваної взаємодії є адміністративно-правові інструменти. Вони являють собою категорію, що показує: яким саме чином створюються умови співпраці та досягаються поставлені перед нею мета і завдання.

Окремі проблемні питання, пов'язані із забезпеченням діяльності Служби безпеки України, у своїх наукових працях розглядали: О.М. Бандурка в дослідженні концептуальних засад функціонування правоохоронних органів, приділяючи увагу питанням організації оперативно-службової діяльності, кадрового забезпечення та правових засад реформування сектору безпеки; В.Т. Білоус в дослідженні адміністративно-правових та організаційних засад діяльності правоохоронних органів, включаючи питання координації, державного контролю та правових гарантій у сфері національної безпеки; В.В. Галунько і дослідженні питань публічного управління у сфері безпеки, аналізу механізмів державної політики у сфері забезпечення національної безпеки та адміністративно-правових засад функціонування органів публічної влади та інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, в юридичній літературі фактично неопрацьованим є питання адміністративно-правових інструментів взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності.

Тому *мета* статті полягає у характеристиці адміністративно-правових інструментів взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності. *Новизна* статті визначається опрацюванням теоретичного підходу

до визначення адміністративно-правових інструментів, що використовуються в рамках взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності. *Завданнями* роботи є розкриття теоретичних засад поняття адміністративно-правового інструменту; визначення форм реалізації адміністративно-правових інструментів взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності; аналіз інструментів контролю та планування в організації такої взаємодії.

Теоретичні основи поняття адміністративно-правового інструменту

Згідно науково-довідкової літератури, термін "інструмент" – це: 1) знаряддя для виконання яких-небудь робіт; знаряддя для праці; 2) сукупність знарядь для праці; 3) музичний прилад, інструмент тощо [1; 2]. Тобто, інструмент – це знаряддя для вчинення якоїсь практичної діяльності; засіб за рахунок якого виконуються певні дії, знаходять реалізацію відповідні процеси тощо. В праві, відповідно до узагальнення теоретичних положень проведеного П.М. Гуменюк та О.В. Онуфрієнко, поняття "інструмент" визначається наступним чином: 1) субстанціональні, інституціональні правові феномени, що спрямовані на досягнення соціально корисних цілей; 2) законодавчо закріплені відомості, інформація про дозволу, належну та заборонену поведінку; 3) засоби правового регулювання суспільно-правових відносин за допомогою яких останні та поведінка їх учасників впорядковується і таке інше [3-5].

Відсутня єдність поглядів науковців щодо змісту інструментів і у адміністративному праві. Наприклад, В.В. Галунько, А.О. Левчук та П.В. Діхтієвський тлумачать їх як "інструменти публічного адміністрування" та розкривають наступним чином: зовнішній вираз однорідних за своїм характером і правовою природою груп адміністративних дій суб'єктів публічної адміністрації, реалізований у межах суворої відповідності визначеної законом компетенції з метою досяг-

нення бажаного для публічного адміністрування результату. На думку вчених інструменти характеризується такими ознаками: 1) виступають зовнішнім виразом форми адміністративної діяльності публічної адміністрації; 2) відображають правову динаміку публічного адміністрування; 3) залежать від змісту компетенцій суб'єктів публічної адміністрації; 4) зумовлені реалізацією адміністративних обов'язків суб'єктів публічної адміністрації; 5) вибір інструментів пов'язано зі специфікою поставленої мети щодо певного об'єкта публічного впливу [6, с.143-144]. В аналогічному значенні категорія розглядається О.В. Сукмановою, яка під інструментами публічного адміністрування розуміє зовнішньо виражені засоби (форми), способи та прийоми впливу (методи) адміністративної діяльності суб'єктів публічної адміністрації, які становлять механізм публічного адміністрування та сукупно використовуються в межах повноважень суб'єктами публічної адміністрації з метою врегулювання правовідносин у певній сфері [7, с.331; 8, с.52]. Р.С. Мельник наголошує, що інструменти публічного адміністрування включають різноманітні механізми, що забезпечують належне функціонування публічної адміністрації. До них вчений відносить підзаконні нормативні акти, адміністративні акти адміністративні договори та інше [9; 10, с.46].

Отже, адміністративно-правові інструменти взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності – це регламентовані адміністративно-правовими нормами форми, заходи, засоби та процедури діяльності уповноважених суб'єктів, за допомогою використання яких створюється правова і організаційна основа, а також безпосередньо реалізується взаємодія органів та підрозділів СБУ з іншими правоохоронними органами.

Форми реалізації адміністративно-правових інструментів взаємодії СБУ

Переходячи до аналізу безпосередніх прикладів адміністративно-правових інструментів взаємодії СБУ з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності, найпершим слід виділити підготовку та видання організаційно-розпорядчих документів з питань співпраці. Організаційно-розпорядчі документи – це юридичні акти, які видаються в процесі поточної оперативної діяльності Служби безпеки України та інших правоохоронних органів, положеннями яких врегульовано відомчі організаційні, матеріально-технічні, кадрові, а також будь-які інші питання. Подібні документи не

мають підзаконного характеру, адже слугують лише для юридичного посвідчення окремих внутрішніх процесів в роботі державних відомств.

Організаційно-розпорядчі документи активно використовуються для забезпечення та проведення взаємодії органів та підрозділів СБУ з іншими правоохоронними органами. За допомогою них вирішуються питання про: виділення необхідного особового складу для реалізації взаємодії; створення оперативних та слідчо-оперативних груп для виконання конкретних заходів та операцій із протидії злочинності; надання доручень та вказівок підпорядкованому особовому складу щодо підготовки інформації для обміну із представниками інших правоохоронних органів; затвердження відряджень працівників СБУ до інших місцевостей чи органів влади для виконання завдань співробітництва і таке інше.

Другим адміністративно-правовим інструментом взаємодії СБУ з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності є координація. Це форма організація взаємодії, яка передбачає наявність єдиного для декількох суб'єктів співробітництва координаційного центру, який визначає спільні цілі, заходи, аналізує ефективність сумісної роботи, а також виявляє та вирішує прогалини. Координація не пов'язана із прямим підпорядкуванням відповідному координатору. Він має виключно організаційну роль, відповідно до якої декларує необхідність виконання тих чи інших заходів з огляду на їх доцільність. Проте, координатор не має права наказувати координованим органам вчиняти ті чи інші дії.

В царині взаємодії СБУ та інших правоохоронних органів координаторами можуть бути: КМУ, РНБО, Антитерористичний центр СБУ та інші суб'єкти. Однак, найбільшого процедурного врегулювання отримала координація діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, яка здійснюється прокуратурою.

Порядок її проведення регламентовано Наказом Офісу Генерального Прокурора "Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності" від 08.12.2021 р. № 28. Згідно до цього Наказу підставами для реалізації керівництвом органів прокуратури координаційних повноважень є встановлені прокуратурою при здійсненні конституційних функцій проблеми у сфері протидії злочинності, які можуть бути вирішені за умови узгодження діяльності правоохоронних органів відповідного рівня та життя спільних заходів. Завданнями координації є: по-перше,

розробка та впровадження у діяльність правоохоронних органів та органів прокуратури пріоритетів кримінально-правової політики, сучасних підходів до протидії злочинності; по-друге, визначення основних напрямів та проблем у правозастосовній і правоохоронній діяльності щодо запобігання та протидії злочинності на основі аналізу її структури, динаміки та прогнозування тенденцій, підготовка пропозицій щодо шляхів вирішення відповідних проблем із метою сприяння у виконанні завдань кримінального провадження; по-третє, розробка, узгодження і реалізація спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення, розкриття, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, причин та умов, які сприяли їх вчиненню; по-четверте, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері протидії злочинності [11].

Основною формою координації є проведення координаційних нарад із керівниками правоохоронних органів. Координація може здійснюватися також в інших формах: проведення спільних нарад з керівництвом правоохоронних та інших державних органів; створення міжвідомчих робочих груп; здійснення спільних виїздів у регіони для проведення узгоджених дій, перевірок і надання допомоги правоохоронним органам у протидії злочинності; обмін аналітичною інформацією з питань протидії злочинності, проведення спільних аналітичних досліджень; розробка спільних наказів, а також підготовка листів інформаційного характеру і документів організаційного та методичного спрямування; розробка і забезпечення виконання спільних планів із запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, усунення причин та умов, які сприяли їх вчиненню; взаємне використання можливостей з підготовки і навчання кадрів, організація та проведення спільних тренінгів, семінарів, конференцій та інших заходів із метою підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури та правоохоронних органів тощо [11].

Третім адміністративно-правовим інструментом взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності є контроль стану виконання заходів співпраці. В дисертаційному дослідженні В.О. Невядовського відмічається, що слово контроль (від французького "controle") та визначає його як перевірку чи спостереження з метою перевірки. Французьке "controle" утворилося від складання двох латинських слів: "contra" та "role". "Contra" – це префікс, що означає "протидію", "протилежність", а

"role" – міра впливу, значення, ступінь участі в чомусь. За таких обставин слово "контроль", окрім "перевірки" чи "нагляду з метою перевірки", означає і "протидію". Очевидно, протидія ця спрямована на небажаний результат з метою його усунення. "Тому буде більш правильно слово "контроль" тлумачити як перевірку, а також спостереження з метою перевірки для протидії чомусь небажаному, тобто виявлення, попередження та припинення протиправної поведінки з боку будь-кого", – вказує вчений [12, с.27].

Інструменти контролю та планування в організації взаємодії СБУ

Як адміністративно-правовий інструмент взаємодії СБУ з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності, контроль дозволяє перевіряти стан, якість та результати виконання спільних заходів, процес обміну інформацією, матеріально-технічними ресурсами, відповідність співробітництва нормативним положенням, якими регламентовано дану спільну діяльність. Контроль може мати як внутрішньо-відомчий, так і зовнішній характер. Наприклад, керівництво СБУ самостійно контролює стан виконання запланованих спільних заходів органів та підрозділів у відповідних сферах, наприклад, співпрацю із уповноваженими підрозділами Національної поліції України в процесі боротьби з організованою злочинністю. В цей же час, контроль можливий ззовні, зокрема, в рамках координаційної діяльності органів прокуратури, які не тільки визначають пріоритети у боротьбі зі злочинністю, але й активно перевіряють стан їх реалізації.

Останнім адміністративно-правовим інструментом можна визначити планування. Вчені пишуть, що зміст планування в державно-владній сфері полягає у декількох основних моментах: 1) у визначенні основних завдань системи (органу) або структурного підрозділу на планований період; 2) у визначенні, з урахуванням доцільного використання сил та засобів, комплексу заходів, здійснення яких забезпечить виконання завдань, що стоять перед системою; 3) у встановленні строків виконання запланованих заходів та виконавців [13, с.451; 14, с.98].

Планування дозволяє визначити перелік та обсяги необхідних заходів діяльності державних органів із вирішення певних питань у перспективі із встановленням конкретних строків їх виконання. В розрізі взаємодії СБУ та інших правоохоронних органів планування передбачає стратегічне визначення необхідних заходів та процедур із запобігання, попередження та про-

тидії правопорушенням взагалі, або в окремих сферах, встановлення строків їх проведення, очікуваних результатів, тощо. Планування виражається у спеціальних, офіційно затверджених планах. Ними може охоплюватись як робота конкретних органів і підрозділів СБУ, наприклад, плани основних заходів на відповідний рік, так і декількох відомств у їх сумісній діяльності.

Висновки

Взаємодія Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності, здійснюється за рахунок підготовки та видання організаційно-розпорядчих документів з питань спів-

праці; координації; контролю стану виконання заходів співпраці; планування взаємодії. Саме в цих інструментах уособлюються основні форми, засоби, заходи та процедури, за допомогою яких досліджувана взаємодія організовується та реалізується.

Конфлікт інтересів

Як зазначає автор, конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. Харків: Фоліо, 2002. 543 с.
- Білодід І. К. Словник української мови: в 11 томах / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні; редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1970-1980. Том 4, 1973. 543 с.
- Гуменюк П. М. Формальна логіка: навчальний посібник для студентів-юристів: у 2-х ч. Донецьк: ДІВС МВС України, 2000. Ч. 1. 138 с.
- Онуфрієнко О. В. Релятивізм у праворозумінні: термінологічне підґрунтя. *Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України*. 2002. № 3 (20). С. 45–53.
- Онуфрієнко О. В. Правові засоби у контексті інструментальної теорії права: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Запоріжжя, 2003. 196 с.
- Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галуцько В., Діхтієвський П., Кузьменко О. та ін.; за заг. ред. В. Галуцько, О. Правотворової. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 584 с.
- Сукманова О. Публічне адміністрування охорони права власності в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 559 с.
- Шевченко В. М. Адміністративно-правові інструменти здійснення превентивної діяльності Національною поліцією України: дис... канд. юрид. наук. Харків, 2024. 251 с.
- Мельник Р. Інструменти публічного адміністрування. *Загальне адміністративне право: навчальний посібник* / Мельник Р. С., Бевзенко В. М.; за заг. ред. Р. С. Мельника. Київ: Ваїте, 2014. 376 с.
- Фелик О. В. Сутність інструментів публічного адміністрування в Україні. *Право і суспільство*. 2024. № 4. С. 44-50.
- Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності: наказ Офісу Генерального прокурора від 08.02.2021 № 28. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028905-21#Text>
- Невядовський В. О. Адміністративно-правові засади державного контролю у галузі зв'язку: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2011. 187 с.
- Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник. В. М. Плішкін; за ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка. К.: Нац. акад. внутр. справ України, 1999. 702 с.
- Гринько-Гузевська А. В. Рекламна діяльність в Україні: державно-управлінські засади: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2010. 207 с.

REFERENCES

- Ivchenko, A. O. (2002). *Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy* [Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language]. Kharkiv: Folio (in Ukr.).
- Bilodid, I. K. (Ed.). (1973). *Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. Tom 4* [Dictionary of the Ukrainian Language: In 11 Volumes. Vol. 4]. Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).
- Humeniuk, P. M. (2000). *Formalna lohika* [Formal Logic]. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv-iurystiv: u 2-kh ch. Ch. 1. Donetsk: DIVS MVS Ukrainy (in Ukr.).
- Onufrienko, O. V. (2002). Reliatyvizm u pravorozuminni: terminolohichne pidhruntia [Relativism in Legal Understanding: Terminological Basis]. *Visnyk Zaporizkoho yurydychnoho instytutu MVS Ukrainy*, 3(20), 45–53 (in Ukr.).
- Onufrienko, O. V. (2003). *Pravovi zasoby u konteksti instrumentalnoi teorii prava* [Legal Means in the Context of Instrumental Theory of Law]. Dys. kand. yuryd. nauk (12.00.01). Zaporizhzhia (in Ukr.).

6. Halunko, V., Dikhtievskiy, P., & Kuzmenko, O., et al.; Halunko, V. & Pravotorova, O. (Eds.). (2020). *Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs* [Administrative Law of Ukraine. Full Course]. Pidruchnyk. Kherson: OLDI-PLIUS (in Ukr.).
7. Sukmanova, O. (2019). *Publichne administruvannya okhorony prava vlasnosti v Ukraini* [Public Administration of Property Rights Protection in Ukraine]. Dys. dokt. yuryd. nauk: (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
8. Shevchenko, V. M. (2024). *Administratyvno-pravovi instrumenty zdiisnennia preventyvnoi diialnosti Natsionalnoi politsiieiu Ukrainy* [Administrative and Legal Instruments for the Preventive Activities of the National Police of Ukraine]. Dys. kand. yuryd. Nauk. Kharkiv (in Ukr.).
9. Melnyk, R. S., & Bevzenko, V. M.; Melnyk, R. S. (Ed.). (2014). *Instrumenty publichnoho administruvannya. Zahalne administratyvne pravo* [Public Administration Instruments. General Administrative Law]. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Vaite (in Ukr.).
10. Felyk, O. V. (2024). Sutnist instrumentiv publichnoho administruvannya v Ukraini [The Essence of Public Administration Instruments in Ukraine]. *Pravo i suspiilstvo*, (4), 44–50 (in Ukr.).
11. Ofis Heneralnoho prokurora. (2021). *Pro zatverdzhennia Poriadku koordynatsii diialnosti pravookhoronnykh orhaniv u sferi protydii zlochynnosti* [On Approval of the Procedure for Coordination of Law Enforcement Agencies in Combating Crime]. Nakaz (08.02.2021 No. 28). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028905-21#Text> (in Ukr.).
12. Neviadovskiy, V. O. (2011). *Administratyvno-pravovi zasady derzhavnoho kontroliu u haluzi zviazku* [Administrative and Legal Principles of State Control in the Field of Communications]. Dys. kand. yuryd. nauk (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
13. Plishkin, V. M.; Kravchenko, Yu. F. (Ed.). (1999). *Teoriia upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav* [Theory of Management of Internal Affairs Bodies]. Pidruchnyk. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy (in Ukr.).
14. Hryenko-Huzevska, A. V. (2010). *Reklamna diialnist v Ukraini: derzhavno-upravlinski zasady* [Advertising Activity in Ukraine: Principles of Public Administration]. Dys. kand. yuryd. nauk (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 006–011 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560505

http://forumprava.pp.ua/files/006-011-2025-2-FP-Dziuba_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
[2025_2_3.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm)
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 01.04.2025

Accepted: 22.04.2025

Published: 01.05.2025

Available online: 01.05.2025

Cite as:

 Дзюба, Р. Б. (2025). Адміністративно-правові інструменти взаємодії Служби безпеки України з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності. *Форум Права*, 82(2), 006–011.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560505>

 Dziuba, R. B. (2025). *Administratyvno-pravovi instrumenty vzayemodiyi Sluzhby bezpeky Ukrainy z inshymy subyektamy pravookhoronnoyi diialnosti* [Administrative and Legal Instruments of Cooperation between the Security Service of Ukraine and Other Law Enforcement Entities]. *Forum Prava*, 82(2), 006–011. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560505>